

PANORAMA GENERAL DE LA CONSTITUCIÓN COSTARRICENSE DE 1949 OVERVIEW OF THE COSTA RICAN CONSTITUTION OF 1949

Cristian Alberto López Rodríguez¹

Resumen

En el presente texto se desarrollan los elementos preponderantes de la Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, retomando los elementos de Derecho Constitucional presentes en la norma fundamental de esta nación, al abordar la composición orgánica y dogmática, la Constitución representa un movimiento social que propicia la instauración de un sistema político, en el caso de Costa Rica se hace fáctica la presencia del Estado constitucional al contar con un catálogo de derechos fundamentales, garantías en el ejercicio de dichas prerrogativas, contrapesos a través de la división de poderes, la representación de la ciudadanía a través de la función legislativa y una consolidada democracia.

Palabras clave: Derecho Constitucional, Costa Rica, sistemas jurídicos contemporáneos, Estado constitucional.

Abstract

In this text, the preponderant elements of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica of 1949 are developed, taking up the elements of Constitutional Law present in the fundamental norm of this nation, by addressing the organic and dogmatic composition, the Constitution represents a social movement that favors the establishment of a political system, in the case of Costa Rica, the presence of the constitutional State is made factual by having a catalog of fundamental rights, guarantees in the exercise of these prerogatives, counterweights through the division of powers, the representation of citizens through the legislative function and a consolidated democracy.

Key words: Constitutional Law, Costa Rica, contemporary legal systems, constitutional state.

Recibido: 1 de agosto de 2024

Aceptado: 22 de septiembre de 2024

Publicado: 24 de septiembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

En el presente escrito, se desentrañarán las características fundamentales respecto a la Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, en razón de desarrollar y destacar las particularidades de esta nación como un Estado constitucional y democrático, atendiendo a su organización política, garantías y derecho fundamentales. Resulta pertinente en la comprensión de los sistemas jurídicos contemporáneos analizar su naturaleza en cuanto el alcance académico internacional que poseen, ya que permea la comparación hacia constructos sociales y jurídicos diversos en favor de afianzar la permanencia del Estado constitucional.

Pese a que el concepto de Constitución surge con el nacimiento del Estado constitucional en la segunda mitad del siglo XVIII, partiendo de Aragón (1998, p. 19), la realidad es que desde la antigüedad ya existía la concepción política de comunidad, una donde las personas que la integran se rigen por normas superiores para mantener la estructura establecida para el funcionamiento y prevalencia de dicho sistema. Todo esto, con una influencia predominantemente griega y romana, la idea de comunidad política tiene su auge en la Edad Media con los estamentos y en la Edad Moderna con la llegada del concepto de leyes fundamentales.

La presencia humana es inherente a la regulación de la organización política, respecto a que, en cuanto se empieza a generar comunidad, se tiene la implicación de brindarle estructura, entonces, el paradigma constitucional

¹ Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estudiante de Maestría con opción terminal en Procesal Constitucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: alberto_loprod@outlook.com ORCID: [0009-0000-7526-3866](https://orcid.org/0009-0000-7526-3866)

recae en la necesidad de la presencia de una norma jerárquicamente superior que propicie el orden público y plasme los intereses fundamentales de una población.

Para Aragón (1998, pp. 19-20), anteriormente al siglo XVIII no se vislumbraba una concepción de Estado Constitucional. En Europa entre el siglo XVI y XVII, ya se contemplaba la limitación del poder como protección de un sistema político por medio de derecho; por ejemplo, encontramos en 1563 la intención de Cromwell, durante el republicanismo en Inglaterra, la intención de generar un instrumento de gobierno. Por entonces, existía claramente la necesidad de un poder más alto que el ordinario para la preservación de la libertad.

La postura de Aragón nos expone el indicio clave que le ministra razón de ser a la codificación de constituciones; es decir, la necesidad de certeza jurídica con base a un manual que permita brindar seguimiento a una maquinaria institucional con el fin de sobrevivir. La Constitución posee la cualidad de plantear la organización política de una nación en conjunción con las limitaciones claras al poder en beneficio de la estabilidad de ese Estado que se busca construir.

Continuando con Aragón (1998, pp. 21-22), la idea aceptada de Constitución como norma suprema y que actualmente es aceptada en gran parte del mundo occidental, inicialmente fue adoptada por Estados Unidos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Este concepto fue adoptado por otros países americanos, esto pese a las múltiples críticas derivadas de ideologías fascistas o marxistas, la realidad es que la idea de una norma suprema que divide los poderes y otorga derechos, es la postura mayormente aceptada en el mundo occidental hasta nuestro presente en el siglo XXI.

En el contexto de América Latina, en el que permea el desarrollo de naciones en vías de crecimiento, la presencia de un Estado con un alcance amplio en cuanto a su poder político a nivel internacional, genera una influencia indiscutible en el desarrollo de los demás países americanos, además, los Estados Unidos se han posicionado como un Estado ejemplar respecto a la supremacía constitucional y la celebración de elecciones democráticas, entonces, se presume como un Estado constitucional pleno.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ADVENIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1949

El artículo 5º de la Constitución de Costa Rica establece que la República de Costa Rica es un país ubicado en la región geográfica de América Central, en sus extremos está comprendido entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, colinda con los países de Panamá y Nicaragua, además, posee dentro del territorio nacional a la Isla del Coco². Costa Rica está dentro de la categoría de sistemas latinoamericanos que constituyen una parte de la familia jurídica neorrománica.

De acuerdo con Puente (2021, pp. 87-89), Costa Rica, perteneció a la Capitanía General de Guatemala del Virreinato de la Nueva España, posteriormente, en 1821 se independizó con el territorio de dicha capitanía. Al poco tiempo hubo una serie de conflictos entre conservadores y liberales, pues los conservadores buscaban la anexión al Primer Imperio Mexicano y los liberales su adhesión a la República Federal de Centroamérica:

Las Provincias de Centroamérica habían declarado su independencia de la Corona española el 15 de septiembre de 1821 y el general Agustín de Iturbide les ofreció apoyo para que se consolidara su independencia, proponiendo la unión a México, opción que no era compartida por todas las autoridades de los territorios centroamericanos (Puente, 2021, p. 88).

Chavarría y Alvarado (2022, p. 15), exponen que, tras la victoria de los liberales, su paso por dicha república fue breve, en 1838 es la fecha formal de la independencia, donde se concibió como un Estado libre, permaneció la figura de jefe de Estado hasta 1847, con el primer presidente electo, José María Castro Madriz, quien fundó la Primera República con la Constitución de 1948.

En concordancia con Chavarría y Alvarado (2022, p. 16), de 1856 a 1857 se vivió un periodo llamado Campaña Nacional dirigido por el presidente Juan Rafael Mora Porras, el cual fue un conflicto bélico contra Nicaragua, situación que afianzó su independencia e identidad nacional, en contra de la militarización ilegítima de Nicaragua por parte de William Walker.

En la década de 1870, se vivió el liberalismo en Costa Rica con la dictadura de Tomás Guardia Gutiérrez y la promulgación de una Constitución secular y garante de derechos:

² Constitución Política de Costa Rica [Const]. Art. 5. 07 de noviembre de 1949 (Costa Rica).

La constitución de 1871 sirvió de marco jurídico para la consolidación del estado liberal como estado de derecho. Se promulgó el 7 de diciembre de ese año, y fue producto del golpe de estado llevado a cabo por el, para entonces, coronel Tomás Guardia Gutiérrez el 27 de abril de 1870. El texto de esta constitución fue el resultado final de un proceso político que se inició alrededor de 1848, y que correspondió a un período histórico en el cual se desarrolló el capitalismo agrario alrededor de la producción cafetalera, se configuró la sociedad costarricense con una clase agroexportadora en su cúspide, y se sentaron las bases jurídicas e institucionales del estado costarricense, claramente centralizado y en ejercicio de su soberanía (Jurado, 2024, p.4).

Del año 1847 a 1871, en Costa Rica existieron cinco leyes fundamentales, fungiendo la Constitución de 1871 como el antecedente principal hacia los cimientos del modelo del Estado liberal que perduraría hasta la promulgación de la Constitución de 1949, en lo que respecta a este modelo constitucional:

Este modelo se basa en la existencia de tres poderes distintos e independientes entre sí, característica esta que se retrotrae a la constitución federal de 1824 y a la del estado costarricense de 1825, como parte de la federación centroamericana, y que se reafirma y consolida a partir de 1848. En este sentido, lo primero que hay que señalar es el que el modelo constitucional consolidado en la constitución del 71, estableció un sistema presidencialista basado en el principio de estricta independencia y coordinación entre poderes a partir del establecimiento de pesos y contrapesos (Jurado, 2024, p. 11).

Chavarría y Alvarado (2022, p. 24) explican que, a partir de 1940, tras la lucha social de trabajadores que demandaban mejores condiciones, se promulgó un Código de Trabajo y reformas sociales, entonces, había un ambiente de desconfianza al sistema electoral, por ende, en las elecciones de 1944 un líder social de apellidos Figueres Ferrer, denunció irregularidades en el proceso, por lo cual fue exiliado del país y se formó un ejército rebelde. Posteriormente, en las siguientes elecciones de 1948, se detonó una guerra tras la nulidad de las elecciones, se formó una junta donde Figueres se convirtió en presidente *de facto*, se promulga la Constitución de 1949, se proscribió al ejército y se da nacimiento al actual sistema político de Costa Rica, la Segunda República.

En el desarrollo de las estructuras políticas, se puede encontrar panoramas de hostilidad y de inconformidad, el actuar ineficaz de parte del Estado genera la pérdida de la legitimidad hacia la ciudadanía, entendiéndose que la existencia de la norma en sí misma no conlleva que sea la norma suprema, sino que, el pueblo requiere de confianza hacia las autoridades. Las democracias pueden caer y su manto protector es sumamente frágil, por ende, el respecto al manual que establece la composición del Estado puede contraer la estabilidad prolongada de una nación.

3. TIPO DE CONSTITUCIÓN

La Constitución Política de la República de Costa Rica en cuanto a su forma es de tipo escrita, fue ratificada y publicada el 7 de noviembre de 1949. En cuanto a la estructura de la misma, cuenta con un preámbulo, dieciocho títulos, de los cuales de cada uno se desprende un capítulo único y en cada capítulo único derivan artículos, que en su totalidad forman 197 artículos, además, fija un apartado de disposiciones transitorias de las cuales cuenta con doce actualmente.

Respecto su modificación, podemos considerar a esta Constitución como una de tipo rígida, ya que, para reformar preceptos de manera general se deberá convocar una Asamblea Constituyente al efecto, es decir, un procedimiento extraordinario. La Asamblea Legislativa podrá reformar artículos solamente de forma parcial, pues el proyecto deberá ser presentado firmado por diez diputados o al menos el 5% de la población y para su aprobación requerirá al menos la votación a favor de las dos terceras partes de la cámara³.

La rigidez constitucional constituye uno de los puntos medulares del Estado constitucional, en razón de que la estabilidad del Estado se coloca en un peldaño de peligro cuando la norma constitucional es modificada en exceso a manera de estrategia política; le remembranza principal se presenta con Estados Unidos, una nación con un largo recorrido desde su creación que se ha mantenido en concordancia con lo originalmente establecido; la vertiente conservadora pareciera generar mayor éxito en la prosperidad de un país.

En relación a su texto, la Constitución es una de tipo dispersa ya que los tratados internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán un valor jurídico superior a las leyes, es decir, el texto constitucional nos remite a otros documentos que conforman un bloque de constitucionalidad⁴.

Como sucede en otros Estados americanos y en México, la Constitución de tipo dispersa pudiese considerarse que, “quebranta” el principio de soberanía, pero, su presencia es necesaria en un contexto actual de

³ Constitución Política de Costa Rica [Const]. Art. 196. 07 de noviembre de 1949 (Costa Rica).

⁴ Ibidem, art. 7.

globalización, en atención a la necesidad de estar en sintonía políticamente con otros países. Por ejemplo, el antecedente más cercano e importante a nivel latinoamericano es la existencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Costa Rica funge como miembro de la OEA sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos humanos, esta homologación de reparaciones a derechos en el continente propicia la necesidad de ministrarle un alto valor jerárquico a las normas internacionales que versen sobre derechos humanos.

Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentra su sede en San José, Costa Rica; por tanto, esta nación se constituye como estable y ejemplar, al depositar la OEA su tribunal dentro de este territorio. De lo anterior se desprende la fuerte carga democrática y de compromiso del país hacia los organismos internacionales como una instancia tendiente al bienestar social.

Como menciona García (2019, p. 114), este Sistema de Protección de Derechos Humanos responde a ideas que emanan de la Carta de la OEA, en donde se esclarece que la función del Estado es la protección eficaz de los derechos humanos dentro del territorio y que la propia legitimación de la existencia del Estado recae en la tutela de estas prerrogativas; se puede considerar un aspecto necesario y no dañino hacia el régimen constitucional debido a los contextos reiterados de turbulencia en los Estados de América Latina.

La postura de García es pertinente en la dirección del presente trabajo, en atención a que la existencia de una jurisdicción internacional es beneficiosa para los ciudadanos, ya que permite una mayor transparencia por parte del Estado; se manifiesta la apertura del país a estar monitoreado por un ente externo, lo cual coadyuva a una crítica constructiva y objetiva conducente a un mejor desarrollo jurídico-social.

4. TIPO DE ESTADO

De acuerdo con el texto constitucional, con base a la interpretación se puede considerar a Costa Rica como un Estado de tipo simple o unitario, es decir, de corte centralista, ya que, respecto a la Administración Pública el territorio del mismo está dividido en provincias⁵, las cuales no se enmarcan como entidades federativas como en el supuesto de un Estado de tipo compuesto. De las provincias se desprenden cantones y los cantones están divididos a su vez en distritos, los cantones vendrían a ser de manera análoga lo que en México se denomina municipalidades. En los Estados de tipo federal o compuestos, persiste una autonomía política y legislativa en cuanto sus atribuciones, precediendo como pequeños gobiernos en alianza como sucede en México y un federalismo más arraigado como en Estados Unidos.

5. FORMA DE GOBIERNO

Formalmente, Costa Rica se concibe como una república libre, independiente y democrática. Además, podemos comprender al Gobierno de la República como uno popular, responsable, representativo y alternativo⁶.

La democracia costarricense podría concebirse con destellos de democracia directa, debido a la apertura que existe en el ciudadano para tener incidencia en las decisiones políticas, pero debido a la compleja composición de un Estado, resulta complejo una amplitud de decisión para los gobernados:

Así las cosas, la democracia directa sería aquel sistema político que le permitiría a cualquier ciudadano participar de manera directa en la adopción de las decisiones políticas relevantes. Sin embargo, como se hace evidente, dada la complejidad y el tamaño de nuestras sociedades actuales, un sistema de esa naturaleza, como sistema político, sería irrealizable en la práctica; pensemos en la sociedad costarricense con más de 3,5 millones de ciudadanos mayores de edad, materialmente sería imposible concretar la idea de ponernos a todos y a todas a debatir y luego decidir sobre todas las cuestiones relevantes para la vida pública. Entonces, se habla de mecanismos de la democracia directa que son compatibles con la democracia representativa, sin sustituirla como sistema político (Rivera y Robles, 2022, p. 8).

De lo anterior se comprende que, pese al gran avance que constituyó el sufragio universal, la participación política de los ciudadanos se ve potencialmente limitada, ya que, directamente no poseen la facultad de tomar decisiones políticas, realmente sería insostenible una democracia de esta magnitud. Es considerable que en Costa Rica los ciudadanos poseen un espectro de decisión más importante en contraste a otros Estados democráticos, percibiéndose como una democracia más cercana a la idea expuesta por Rivera y Robles (2022). La presencia de

⁵ Ibidem, art. 168.

⁶ Ibidem, artículos 1 y 9.

la figura del referéndum permite a los ciudadanos una mayor incidencia en los cambios trascendentales a nivel legislativo.

6. DIVISIÓN DE PODERES

La actuación del Gobierno de la República es ejercida por tres poderes que gozan de independencia entre sí, los cuales son: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial⁷.

Primeramente, respecto al Poder Legislativo en la Constitución se interpreta la perspectiva sobre la soberanía de la nación. Remontándonos a las ideas de Rousseau, en dicho texto se expone que, el poder soberano recae en el pueblo costarricense, pero de una manera indirecta, ya que lo ejercen los legisladores en un sentido material, pero la ciudadanía por medio del sufragio elige a sus representantes, por lo tanto, hablamos de *soberanía popular* en una directriz indirecta.

Aunque, también existe la posibilidad de que el pueblo ejerza la facultad de actuar de manera directa, ya que este documento les brinda la figura del referéndum, este instrumento existe con la finalidad de que del texto constitucional se aprueben o deroguen leyes y reformas, para ejercer esta potestad, los ciudadanos costarricenses podrán convocarlo con al menos el 5% de aquellos inscritos en el padrón electoral y deberá ser aprobado por las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa. Este instrumento no procede en todas las materias, como por ejemplo de índole fiscal, de seguridad social, administrativa y presupuestaria.

La Asamblea Legislativa es el órgano donde se deposita el ejercicio legislativo, a diferencia del Congreso de la Unión en México, es de tipo unicameral y está integrada por 57 diputados, no se contempla la figura de los senadores en Costa Rica, los diputados serán votados en razón de las provincias que componen el país, este cargo popular tendrá un periodo de 4 años y no podrán postularse nuevamente de forma continua a la terminación de sus funciones, esta asamblea se ubicará en la capital del país, la ciudad de San José⁸.

En segundo lugar, en razón del Poder Ejecutivo, este será ejercido por medio de la representación al pueblo por el presidente y su gabinete, este gabinete está compuesto por los ministros titulares de los ministerios de gobierno, lo que en México son las secretarías de Estado (ejemplo: Ministerio de salud, educación, etc.).

El presidente contará a su lado con dos vicepresidentes, los cuales tienen la potestad de cubrir al presidente cuando este se ausente de manera absoluta o temporal, el caso excepcional de que estos no puedan realizar dicha función, quedará sujeto al cargo el presidente de la Asamblea Legislativa.

La elección del presidente y sus vicepresidentes se hará el primer domingo del mes de febrero del año que correspondan elecciones. Para el triunfo del sufragio, el candidato deberá contar con más del 40% de los votos realizados en dicha elección, en el supuesto de que ninguno de los candidatos logre esa cifra, se recurrirá a la segunda vuelta electoral, esta se realizará en el primer domingo del mes de abril del mismo año; por otro lado, si dos candidatos cubrieran el número de sufragios necesario, se designará como presidente al candidato de mayor edad. El periodo del cargo se desarrollará sin excepción por cuatro años, el que intentare trasgredir este precepto se le tendrá como traidor a la República de Costa Rica⁹.

En tercer lugar, en relación al Poder Judicial, este según la Constitución, será ejercido por la Corte Suprema de Justicia (el cual es tribunal de mayor jerarquía de todo el sistema judicial del país) y por los tribunales que estipule la ley, de dicha Corte se desglosa todo el aparato judicial, es decir, empleados, funcionarios y tribunales. Corresponde a la rama judicial conocer de las causas penales, comerciales, de trabajo, contencioso-administrativo, civiles y las que establezca la ley, deberá resolver en relación a ellas, además de ejecutar las sentencias de las que se pronuncie, este poder tiene la facultad de recurrir a la fuerza pública de existir la necesidad.

La Corte Suprema de Justicia, estará integrada por magistrados (la Constitución no especifica el número), serán los necesarios para el buen servicio de este órgano y formarán las salas que indique la ley. Los magistrados de la Corte, serán designados por la Asamblea Legislativa, el periodo de ejercicio del cargo será solamente de ocho años, pero tienen oportunidad de buscar la reelección, la votación de los diputados no podrá ser menos a las dos terceras partes de la cámara. La Corte Suprema de Justicia deberá designar un presidente en su funcionamiento en pleno y uno en cada una de las salas que la integran¹⁰.

⁷ Ibidem, art. 9.

⁸ Ibidem, artículos 105-129.

⁹ Ibidem, artículos 130-151.

¹⁰ Ibidem, artículos 152-167.

7. DERECHOS FUNDAMENTALES

En la Constitución Política de la República de Costa Rica, están contempladas las acepciones de derechos fundamentales, que se ubican en los títulos IV y V de la misma, que llevan por nombre: “Derechos y Garantías Individuales”. Aquí encontramos una serie de derechos: al libre tránsito, a la vida, a la privacidad, a la petición, a la libertad de conciencia, de asociación, a la información, de prensa, de expresión, a la dignidad humana, a la igualdad salarial, de escoger ocupación, al trabajo, al descanso, a la huelga, al matrimonio, entre otros. En ambos títulos se compaginan los derechos con las diversas garantías para su protección¹¹.

Aunado a la relevancia de incluir las garantías en el goce de los derechos humanos, dicha ley fundamental reconoce el valor de los tratados internacionales en una jerarquía superior a las leyes. En consecuencia, la jurisprudencia interamericana y las opiniones consultivas de los organismos internacionales se enmarcan como un contrapeso dentro del Estado y una instancia que favorece el goce los derechos humanos de los costarricenses. Es loable que la Constitución estipule derechos de tipo DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) en un complejo camino hacia su desarrollo progresivo.

8. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

En el texto constitucional de Costa Rica se establece que dentro de la Corte Suprema de Justicia existirá una sala especializada, la cual es una especie de sala constitucional. Esta será la facultada para conocer sobre los medios de control constitucional y contemplará las acciones de inconstitucionalidad. Para declarar la inconstitucionalidad de una norma se necesitará la votación de la mayoría absoluta de la sala constitucional; también, dicha sala también está facultada para dirimir los conflictos competenciales entre los poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones, es decir, una controversia constitucional¹².

Por otro lado, con base a un bloque de constitucionalidad, las personas podrán recurrir al amparo para restablecer o mantener alguno de sus derechos. Una particularidad del sistema constitucional en Costa Rica es que, el *Habeas Corpus* es competencia de la sala constitucional por medio de un procedimiento independiente al juicio de amparo, la idea de esta figura es para garantizar la integridad y libertad personal¹³.

9. CONCLUSIONES

Para terminar, es importante tomar en consideración los procesos constitucionales y por ende de democratización que han obtenido otros territorios para comprender nuestra propia historia, pese que la República de Costa Rica cuenta con grandes similitudes frente a México, ya que, definitivamente tuvimos una gran influencia de Europa Occidental al ser dominados por el Imperio Español, la realidad es que han enmarcado su individualidad a partir de sus propios términos.

Costa Rica no cayó en la influencia norteamericana del federalismo pleno, ya que son un país con un congreso unicameral y sin entidades autónomas, podemos entender que, al ser un país con una población menor y geográficamente pequeño, la comunicación y el tránsito es sencillo, por lo tanto, la cultura se unifica, a diferencia del sistema federalista.

Paradójicamente, pese a que la Constitución otorga le prerrogativa a la libertad de culto, la Constitución establece como religión oficial a la Iglesia Católica, existiendo un artículo exclusivo para este efecto, entendiéndose así, que en este sistema constitucional prevalece cierto conservadurismo y la tradición, además de que se vislumbra como una forma de no modificar la estructura medular del texto y mantener con resguardo lo original¹⁴.

Una diferencia notable con el sistema mexicano es que en el sistema costarricense el Tribunal Supremo de Elecciones cuenta con autonomía e independencia de los poderes de la unión, en dicha Constitución se hace énfasis a la existencia de tres poderes y dicho tribunal, pudiéndose entender como un cuarto poder, la redacción del mismo texto constitucional, donde existiendo un título exclusivo de instituciones autónomas, adjunta a dicho tribunal con los poderes y no con estos organismos autónomos, existe un contraste relevante con México que posee el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no es autónomo.

¹¹ Ibidem, artículos 20-89.

¹² Ibidem, art. 10.

¹³ Ibidem, art. 48.

¹⁴ Ibidem, art. 75.

En lo que respecta a la Asamblea Legislativa, que cuenta con una cámara de 57 diputados solamente, se observa un menor grado de control y vigilancia a diferencia de México, donde una cámara es revisora de la otra, habiendo pesos y contrapesos, pero es evidente que esta situación obedece a las necesidades de cada país¹⁵.

Finalmente, énfasis en la proscripción del ejército, donde Costa Rica se ha destacado como un país ejemplo en relación a los altos índices de desarrollo humano, ya que el mantenimiento de las fuerzas armadas requiere una gran parte del presupuesto nacional, siendo una nación que ha implementado correctamente su estrategia, al mantener buenas relaciones internacionales que le servirían de apoyo en caso de ser agredido por otro Estado y al mismo tiempo buscarse el ahorro en temas bélicos para financiar el desarrollo humano en el país¹⁶.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Aragón, M. (1984). La Constitución como paradigma. En Instituto de Investigaciones Jurídicas (Ed.). *El significado actual de la Constitución. Memoria del simposio internacional* (pp. 19-32). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Recuperado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/130/3.pdf>
- Chavarría, A. & Alvarado, Q. (2022). *200 años en la historia de Costa Rica*. San José: Junta Administrativa del Archivo Nacional. Recuperado de https://www.archivonacional.go.cr/web/educativo/catalogo_exposicion_bicentenario.pdf
- García, R. (2019). *La Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Ciudad de México: Porrúa.
- Jurado, J. (2024). La Constitución de 1949 y los antecedentes histórico-constitucionales del estado social y democrático de derecho, *Revista de Ciencias Jurídicas*, 163, 1-24. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/58568/58897>
- Puente, M. (2021). La independencia de Centroamérica y la influencia extranjera. *Revista Relaciones Internacionales*, 94.2, 77-96. Recuperado de <https://www.scielo.sa.cr/pdf/ri/v94n2/2215-4582-ri-94-02-77.pdf>
- Rivera, S. y Robles L. (2022). *Para entender los mecanismos de democracia directa en Costa Rica*. San José: Tribunal Supremo de Elecciones: Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Recuperado de <https://www.tse.go.cr/pdf/publicaciones/Los-mecanismos-de-la-democracia-directa-en-Costa-Rica.pdf>

¹⁵ Ibidem, art. 106.

¹⁶ Ibidem, art. 12.